

சு. தமிழ்ச்செல்வி புதினங்களில் பெண்களின் நிலைப்பாடு

வ. ஜெயபார்வதி

பகுதிநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்
ஸ்ரீ பராசக்தி மகளிர் கல்லூரி
(மனோன் மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக் கழகத்திற்கு உட்பட்டது)
குற்றாலம்

மலர்: 11

முனைவர் கோ. பாண்டிமாதேவி

சிறப்பிதழ்: 1

உதவிப்பேராசிரியர்
தமிழ்த்துறை, ஸ்ரீ பராசக்தி மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி)
குற்றாலம்

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8246653](https://doi.org/10.5281/zenodo.8246653)

மண்ணிலே தோன்றி மண்ணிலே மறையும் மனித வாழ்க்கை மகத்தானது. மாற்றங்கள் பல கொண்டது. இந்த மனித வாழ்க்கையின் வரலாற்றை ஆராய்கிற போது அது படிநிலை வளர்ச்சியைக் கொண்டது என்பதை நாம் அறியலாம். காட்டுமிராண்டி நிலையில் வாழ்ந்து வந்த மனிதன் இன்று விண்ணிலேயே கால் வைத்து பல விந்தைகளை கற்று செயல்படுத்தி வரும் நிலைக்கு வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறான். அத்தகைய மனிதனது காலச்சுவடுகள் பல விதங்களில் பதிவாகின்றது. அதாவது அவனது அறிவு வரலாற்றை எடுத்துரைப்பது அறிவியலாகவும், அவனது சமூக வரலாற்றை எடுத்துரைப்பது வரலாறாகவும், அவனது பண்பாட்டு வரலாற்றை எடுத்துரைப்பது இலக்கிய வரலாறாகவும் பரிணமிக்கின்றன.

தமிழில் தற்கால இலக்கியங்கள் என்று அழைக்கப்படுபவை பல்வேறு தனித்தன்மையை கொண்டு விளங்குகின்றன. இதில் கவிதை, சிறுகதை, புதுக்கவிதை, நாடகம் ஆகியவைகளை விட ஒரு மனிதனின் வாழ்வில் நடக்கும், அத்தனை நிகழ்வுகளையும் பதிவு செய்யும் கருவியாக புதினம் விளங்குகிறது. அதனை அடிப்படையாக கொண்டு நாம் ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொண்டுள்ளது. சு.தமிழ்ச்செல்வி புதினங்கள்.

புதினங்கள் பல வகைப்படும். அதில் இப்போது ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் சு.தமிழ்ச்செல்வியின் புதினங்கள் அனைத்துமே தன்னுடைய கதைக்களமாக கிராமத்தையே கொண்டுள்ளன. சு.தமிழ்ச்செல்வி தம்மைப் பாதித்த நிகழ்வுகளையே தன்னுடைய படைப்பாகப் படைக்கிறார். ஒவ்வொரு படைப்புக்கும் ஒரு முன்னுரை கூறுகிறார். ஆனால் எல்லா படைப்புகளிலும் பெண்களையே மைய பாத்திரமாக கொண்டு, குறிப்பாக கிராமப்புறத்தை சார்ந்த திருமணமான

பெண்கள் பாடும் பாடுகளையே தன்னுடைய புதினத்தின் கதைக்கருவாக கொண்டு எழுதியுள்ளார். சு.தமிழ்ச் செல்வி புதினங்களில் பெண்களின் நிலைப்பாடு என்பதே இக்கட்டுரையின் தலைப்பாகும்.

கல்வி

“எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு”

(குறள் - 392)

எண், எழுத்து என்று சொல்லப்படும் இருவகைக் கலைகளும் வாழும் மக்களுக்கு கண்கள் என்று கூறுவர் வள்ளுவர். இன்று உலகத்தையை குறித்த பல அனுபவங்களை மக்கள் பெறுவதற்கு அவசியமான ஒன்று கல்வி அதனாலேயே வள்ளுவர் கற்றவர் என்பவரே, முகத்தில் கண் உடையவர் என்று கூறியுள்ளார். ஆனால் இந்த கல்வி பெண்களுக்கு ஒரு நேரத்தில் எட்டாத கனியாகவே இருந்துள்ளது. ஆனால் தற்காலத்தில் அவ்வாறு இல்லை, ஆனால் சு.தமிழ்ச்செல்வி நாவல்களில் படைக்கப்பட்ட சில கதாபாத்திரங்கள் கல்வியின் சிறப்பை அறியாதவர்களாகவே படைக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் ஒரு காலத்தில் மதிய உணவு அளித்தால் குழந்தைகள் பள்ளிக்கு வருவார்கள் என்று மதிய உணவு பள்ளிகளில் அளிக்கப்பட்டது. உண்மையிலேயே மாணிக்கம் புதினத்தில் வரும் வாணியும், மணியும் மதியம் பள்ளியில் கோதுமை சோறு போடுவார்கள் என்றே பள்ளிக்கு கிளம்புகிறார்கள். இதன் மூலம் கல்வி கற்பதற்காகவே மட்டும் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பவில்லை என்பதை அறியலாம். தங்கள் வீட்டின் வறுமை காரணமாக பெண் குழந்தைகளை வேலைக்கு அனுப்பும் அவலம் இன்று உள்ளது. கற்றாழை புதினத்தில் வரும் மணிமேகலை என்ற பெண் படிப்பின் மீது ஆர்வமாக இருந்து படிக்கிறாள். தானே உழைத்து படிக்கவும் முன் வருகிறாள். ஆனால் அவளது தந்தை சண்முகம் அவளுக்கு

சைக்கிள் கடை வைத்து தருகிறார். அங்கு வேலை செய்வது எவ்வாறு என்று தானேவும் கற்று தருகிறார். வறுமை காரணமாக மணிமேகலையை படிக்க வைக்க விருப்பம் இல்லை என்பது புரிகிறது.

இருப்பிடம்

மனிதன் முதல் தன்னை இயற்கை சீற்றங்களிலிருந்தும், விலங்குகளிலிருந்தும் பாதுகாத்து கொள்ள குகைகளில், மரப்பொந்துகளில் வாழ்ந்தான் பின் நாகரீகம் வளரவளர நிலையான வீடுகளை கட்டிக் கொண்டு வாழ ஆரம்பித்தான். அவனது பொருளாதாரச் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப சிறிய, பெரிய வீடுகள் அமைந்தது. சில தொழில் செய்பவர்களால் நிலையான இருப்பிடத்தில் வசிக்க முடியாது அதன்படி கீதாரி புதினத்தில் இடம்பெறும் இடையர்கள் தங்களது ஆடுகளை பாதுகாத்துக் கொள்ள கிடை போடும் இடத்திலேயே தங்கினார்கள்.

அவர்களின் வாழ்க்கை நாடோடி வாழ்க்கையாகவே இருந்தது இன்று தூர தேசமே சென்று வேலை பார்த்தாலும் பெண்களை கூட்டி செல்வது போல அன்றும் தாங்கள் செல்லும் இடத்திற்கு தங்கள் குடும்பங்களை அழைத்தே சென்று உள்ளார்கள். கீதாரி நாவலில் ஆடு மேய்க்கும் இடையர்களின் வாழ்க்கையின் நிகழ்வுகளை காணும் போது அங்கு பெண்களே ஊருக்கு வெளியேகிடை அமைத்தால் கிடையினை மட்டுமே ஆடவன் பார்க்கிறான். அந்த வீட்டு பெண்கள் தான் தண்ணீர் சுமப்பது, மசாலா அரைப்பது போன்ற அனைத்து வேலைகளையும் செய்கிறார். அவர்கள் கட்டும் கூண்டிற்கு வலசை என்று பெயர் இது தேங்காயை சரிசமமாக உடைத்தது போல அமைந்து இருக்கும். ஊர் மாற்றி செல்லும் போது இதனை பிரித்து அனைத்துப் பொருள்களையும் பெண்களே தூக்கிக் கொண்டு செல்வார்கள். அளம் புதினத்தில் பெண்கள் இயற்கை சீற்றங்களால் பாதிக்கப்படக்கூடிய இருப்பிடங்களான மாட்டுக்கொட்டகை,

குடிசைகளில் வாழ்கின்றனர். எந்தவிதமான துயரங்களையும் தாங்கிக் கொள்ளும் பெண்களையே தனது படைப்பாகப் படைத்துள்ளார் ஆசிரியர்.

தொழில்

சு.தமிழ்ச் செல்வி நாவல்களில் இடம்பெறும் பெண்கள் அனைவரும் உழைக்கும் வர்க்கமாகவே படைக்கப்பட்டுள்ளனர். பொறுப்பற்ற தந்தையாக, கணவராக, அதிகாரம் படைத்தவர்களாகவே ஆண்கள் இருக்கிறார்கள். இவர்களில் நாவலில் இடம் பெறும் மாணிக்கம் (மாணிக்கம்), சண்முகம் (கற்றாழை), சுப்பையன் (அளம்), வெள்ளைச்சாமி (கீதாரி) போன்ற ஆண் கதாபாத்திரங்கள் ஆணாதிக்க உணர்வுடனேயே காணப்படுகின்றனர். ஆகவே பெண்களின் உழைப்பே அவர்களின் குடும்பத்தில் உணவாக மாறுகிறது. அடிப்படை தேவைகளுக்குக் கூட பெண்கள் தங்களுடைய சம்பாத்தியத்தையே நம்பி உள்ளனர். கற்றாழை புதினத்தில் மணிமேகலை என்ற பெண் ஆணுக்கு நிகராக வேலை செய்பவராக உள்ளாள். ஆனால் கூலி ஆணுக்கு சமமாக கிடைப்பதில்லை, பாரபட்சம் காட்டப்படுகிறது. அது இன்றளவும் வழக்கில் உள்ளது என்பதை நாம் அறியலாம்.

பெண்மட்டுமே உழைக்கும் குடும்பங்களில் உணவு என்பது கேள்விக்குறியாகவும் உள்ளது. சு.தமிழ்ச்செல்வி நாவலில் இடம்பெறும் மக்களின் உணவு முறையும் சாதாரணமாகவே உள்ளது. அளம் நாவலில் சுந்தரரம்பாள் தனது குடும்பத்தினருக்கு முக்கிய நாட்களில் மட்டுமே நல்ல உணவும், மீதி நாட்களில் கிழங்கு வகைகளும், கொட்டை வகைகளையுமே உணவாக தருகிறாள். கீதாரி நாவலில் மந்தையில் இறந்து போகும் ஆடுகளின்கறியை உப்புக்கண்டமாகமாற்றி பாதுகாத்து வைக்கிறார்கள். மாணிக்கம் நாவலில் செல்லாயி தன் குழந்தைகளுக்கு பணம் இல்லாத காலத்தில் கொடுப்பதற்காகவே கீரை விதையை சேமித்து வைக்கிறாள்.

திருமணம்

பெண் என்பவள் பிறந்து முதல் தந்தைக்கும், பிறகு திருமணம் முடிந்த பின்பு கணவனுக்கும், வயதான பிறகு மகனுக்கும் கட்டுப்பட்டு வாழும் நிலை இன்றளவும் உள்ளது. பெண்கள் படித்து அனைத்து துறையிலும் வேலைக்கு சென்ற பின்பு இந்நிலை தொடரவே செய்கிறது. பெண் என்பவள் ஒரு ஆணைச் சார்ந்து வாழ வேண்டும் என்ற நியதி தான் இன்றும், சமுதாயத்தில் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொடுப்பது பெண் வீட்டாரின் தலையாய கடமையாக இருக்கிறது. கல்யாணத்தின் போது பெண்களுக்கு சீதனம் வழங்கு முறை இருந்தது என்பதையும், மணமகனே இல்லாமல் இடையர்களில் மணமகனின் தடிக்கம்பை வாங்கிக் கொண்டு வந்து அதற்கு தலைப் பாகை அணிந்து மாப்பிள்ளை இடத்தில் அதனை வைத்தும் திருமணத்தை நடத்தி உள்ளனர் என்பதை கீதாரி நாவல் மூலம் அறியலாம். பெண்ணின் திருமணம் யாரையும் கேட்காமல் சாராயக் கடையில் வைத்து பேசி முடிக்கப்படுகிறது. வறுமை காரணமாக அளம் புதினத்தில் ஒரு பெண்ணை முதியவருக்கு மணம் முடித்து வைக்க, மூன்றே மாதத்தில் கணவன் இறந்து விட அந்த பெண் தாய்வீடு திரும்புகிறாள். கணவனை இழந்ததால் அவளை விதவை என்றுக் கூறி மதிப்பது இல்லை. அந்த பெண் குற்றம் செய்தவளாகவே கருதப்பட்டு அவளை நற்காரியங்களுக்கு ஒதுக்கி வைக்கிறார்கள்.

மறுமணம் என்பது ஆண்களுக்கு வரமாகவே அமைந்துள்ளது. ஆனால் பெண்களுக்கு வயதானவர்களை பார்த்துக் கொள்ளவும், குழந்தைகளை வளர்க்கவும், நோயினால் துன்பப்படுபவர்களை பார்த்து கொள்ளுவதற்காக செய்து வைக்கப் படுகிறது. அளம் புதினத்தில் வடிவாம்பாளை காக்கா வலிப்பு நோயுள்ள ஒருவருக்கு தான் திருமணம் முடித்து வைக்கிறார்கள். மனைவி உயிருடன் இருக்கும் போதே அவளுடைய கணவன் பல பெண்களுடன் பழகுகிறான். இரண்டாம் திருமணமும்

முடித்துக் கொண்டு வாழ்கிறான். பெண்களால் கேட்க முடியவில்லை. புலம்பிக் கொண்டும், சாபம் கொடுத்துக் கொண்டும் வாழ்கிறார்கள் ஆசைத்தம்பி கண்ணகியின் கண் முன்னாடியே பல பெண்களுடன் பழகுகிறான். கண்ணகியிடம் அவன் செத்த பிறகும் பத்தினியாக இருக்கணும் என்று சத்தியம் வாங்கிக் கொண்டு சாகுகிறான். தன்னுடைய கௌரத்திற்கும், ஆசைக்கும், குழந்தைகளை வளர்ப்பதற்கு மட்டுமான கருவி தான் பெண் என்று நினைத்து செயல் படும் ஆண் ஆதிக்கத்தின் வெளிப்பாடு தான் இந்த மாதிரியான செய்கைகள்.

கீதாரி நாவலில் கரிச்சாவிடமிருந்து குழந்தை இல்லையென்பதால் வெளாளைச்சாமிக்கு வேறு திருமணம் செய்ய ஏற்பாடு செய்கிறார்கள். கரிச்சா தன்னுடைய உழைப்பை நம்பியே தந்தையுடன் வாழ வருகிறான். அதே சமயம் அளம் நாவலில் ராசாம்பாளுக்கு மூன்று குழந்தைகள் பிறந்த பின்பு அவளது கணவன் வேறு ஒரு பெண்ணுடன் பழகுவது அவளுக்கு தெரிகிறது. எனவே ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு இருப்பவள் பெரும்பாலும் பெண்ணே.

ஆறுகாட்டுத் துறை நாவலில் இடம் பெறும் சாமுவேல், தன்னை நாடி வந்து தன் மனதின் விருப்பத்தை தெரிவித்த சமுத்திரவல்லியை எப்போதும் குத்திக்காட்டி கொண்டே இருக்கிறான். பெண் என்பவள் தன் அன்பின் நிலையினை முதலில் கூறுவது கூட தவறாக போய்விடுகிறது. சாமுவேல் தனக்கு பெண் குழந்தை பிறக்கக் கூடாது என்றும், பிறந்தால் உன்னைப் போல சென்றுவிட்டாள், நான் அவமானப்பட வேண்டும் என்று சமுத்திர வல்லியிடம் கூறுகிறான். தானே வலிய வந்து முதலில் காதலை வெளிப்படுத்தியதால் சமுத்திரவல்லி வாழ்க்கை முழுவதும் துன்பப்படுகிறாள்.

சடங்கு

ஒரு மனிதன் பிறந்தது முதல் இறக்கும் வரையில் பல விதமான சடங்குகள்

செய்யப்படுகின்றன. மாணிக்கம் புதினத்தில் குழந்தை பிறந்த 16ம் நாள் தாயும் குழந்தையும் நன்றாக இருப்பதற்கு பெரியாச்சி என்ற தெய்வத்திற்கு சடங்கு செய்கிறார்கள். இதில் கண்களுக்கு அனுமதி கிடையாது. இதனை “மோட்னிச்சா கும்பிடு” என்று கூறுவார்கள். கீதாரி புதினத்தில் பூப்புச்சடங்கு கூறப்படுகிறது. புப்படைந்த பெண் 16 நாட்கள் வரை ஒதுங்கி இருக்கணும். ஊணவாக களி கொடுக்கிறார்கள் 16 நாள் தலைக்கு தண்ணீர் ஊற்றி புது துணி எடுத்து உடுத்தச் சொல்லி சடங்கை நிறைவு செய்கிறார்கள். ஆசை அடங்க சடங்கு என்று அளம் புதினத்தில் பொன்னையன் இறக்கு தருவாயில் அவனது மூன்று அக்காகளும் செய்கிறார்கள். இறப்பு பின்பு 16 ம் நாள் காரியம் செய்கிறார்கள்.

முடிவுரை

சு.தமிழ்ச்செல்வி புதினங்களில் இடம்பெறும் பெண்கள் அனைவரும் கல்வி அறிவு பெறாத நிலையில் கூட துணிவுடன் வாழ்க்கையை எதிர் கொள்கிறார்கள். கணவனால் கைவிட்ட போதும் அவன் வருவான் என்ற நம்பிக்கையும் அவளுடைய உழைப்பை நம்பியே வாழ்கிறாள். வறுமையால் கஷ்டப்பட்ட போதும் நம்பிக்கையுடன் வாழ்க்கையை எதிர்க் கொள்கிறார்கள். இன்று பெண்கள் சாதிக்காத துறையும் இல்லை, தொடாத சிகரமும் இல்லை. சிவனை இயக்கும் சக்தியான பெண்கள் இன்று உலகத்தையே இயக்குகிறார்கள். அதுபோல சு.தமிழ்ச்செல்வி நாவலில் இடம் பெறும் பெண்கள் சமுதாயத்தில் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்களை எதிர்கொண்டு மனம் தளராமல் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் விடியும் என்று விடியலை நோக்கியே பயணப்படுகிறார்கள்

துணைநூற்பட்டியல்

1. சு.தமிழ்ச்செல்வி, அளம் நாவல், மருதா பதிப்பு வெளியீடு, 10, ரயில்வே ஸ்டேஷன்ரோடு, எடலைப்பட்டி புதூர், திருச்சி

2. சு.தமிழ்ச்செல்வி, கீதாரி நாவல், மருதா பதிப்பக வெளியீடு, 226, பாரதிசாலை, ராயப்பேட்டை, சென்னை
3. சு.தமிழ்ச்செல்வி, கற்றாழை நாவல், மருதா பதிப்பக வெளியீடு, 226, பாரதிசாலை, ராயப்பேட்டை, சென்னை
4. சு.தமிழ்ச்செல்வி, மாணிக்கம் நாவல், நீயூ செஞ்சூரி புக் ஹவுஸ், 41 பி சிட்கோ இண்டஸ்டிரியல், அம்பத்தூர், சென்னை.
5. சு.தமிழ்ச்செல்வி, கண்ணகி நாவல், உயிர்மை பதிப்பகம், 11-29 சுப்பிரமணியம் தெரு அபிராமபுரம், சென்னை 600 018
6. சு.தமிழ்ச்செல்வி, ஆறுகாட்டுத்துறை நாவல், மருதா பதிப்பக வெளியீடு, 226, பாரதிசாலை, ராயப்பேட்டை, சென்னை
7. திருக்குறள், நீயூ செஞ்சூரி புக் ஹவுஸ், 41 பி சிட்கோ இண்டஸ்டிரியல், அம்பத்தூர், சென்னை.